

INKLYUZIV TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA ILG'OR INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH YO'LLARI

Karimov Komiljon Abduraximovich

Pedagogika fanlari doktori (DSc) dotsent, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti "Inklyuziv ta'lim-tarbiya metodikasi ilmiy-tadqiqot" bo'limi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093807>

Annotatsiya. Maqola inklyuziv ta'lim tizimida ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish yo'nalishlariga bag'ishlangan.

Inklyuziv ta'lim tizimida ilg'or pedagogik texnologiyalardan masofaviy ta'lim jarayonida keng foydalanish talabalarning ongini faqatgina intellektual jihatdan shakllantirib qolmasdan, balki ularni yuksak salohiyatli, yaratuvchan va izlanuvchan bo'lishida, shu bilan bir qatorda yosh avlodni barkamol inson sifatida shakllanishida o'z oldiga qo'ygan yuksak maqsadlarga og'ishmay yetishida beqiyos xizmat qila oladi.

Bugungi kunda inklyuziv ta'lim tizimida komp'yuter texnologiyalari, Internet, axborot resurslaridan foydalanish barcha fanlarni o'qitishga keng imkoniyatlar yaratib beradi. Talabalarning borliqni chuqurroq tushunishi uchun bilim yordamga keladi. Nazariy bilim va amaliyot uyg'unlashsa, talabalarda ko'nikma va iqtidor rivojlanadi. Talabaning bilimi mustahkamlanishi uchun esa uning hayotdagi hodisa va qonuniyatlarni to'g'ri tushunishi kerak. Buning uchun o'qituvchi bilan talaba o'rtasidagi o'zaro bog'lanish (interaktiv – o'zaro faol aloqa) muhimdir. Bunga zarurat tug'ilganida masofaviy ta'limni qo'llash va shunga ko'ra mazkur ta'lim uchun tegishli materiallar tayyorlash foydalidir. Masofali ta'lim - ta'lim markazidan uzoq masofada turib, ta'limiy axborotlarni qabul qilish bo'lib, u uzoq masofada turib, eng zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim olishni anglatadi. O'z-o'zidan ayonki, bu jarayonda talabaning intellektual salohiyati yuqori bo'lsagina, yaxshi natijaga erishish mumkin. Komp'yuter texnologiyalari bo'yicha zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishni sidqidildan istovchi, ammo oshkor holda bunga erishish imkoni bo'lmagan talabalar uchun zarur. Bu o'rinda bunday talabaga yordam sifatida ta'lim usullaridan foydalanish mumkinligi tushuntiriladi. Yangi noan'anaviy usullardan foydalangan holda dars o'tish va masofaviy ta'lim berish jarayonida talabalar uzluksiz ta'lim-tarbiya oladilar, bunda ular: erkin va mustaqil fikrlashga, jamoat ichida o'zini erkin tutib, unda faol qatnashadilar o'z bilim doirasini kengaytirib, nutq va muomila madaniyatini o'stirishda, o'z fikrini erkin, mazmunli bayon etishda masofaviy ta'limning samarasi o'z ifodasini topadi. Bularga misol sifatida quyidagi ba'zi bir usullarni ko'rib chiqamiz:

Namoyish usuli. Bunda Microsoft PowerPoint dasturidan foydalangan holda ko'rgazmali taqdimot dasturidan, HTML tilida programmashtirilgan elektron darsliklardan hamda masofaviy ta'lim jarayonidan foydalanishi mumkin. Bunda bilim, ko'nikmalar osongina malakaga aylanadi. Unda talaba ko'radi, eshitadi va kerakli ma'lumotlarni yozib olishi mumkin. Bu uch sezish a'zolarining, ya'ni ko'rish, eshitish va muskul-harakat sezgilarining birgalikdagi faolligi natijasida dars samaradorligi oshadi.

Loyihalash usuli. Bu usul bilim, ko'nikma va malakalarni tahlil qilish va baholashni nazarda tutuvchi ta'limning majmuaviy usulini amalga oshiradi. Bu usulda talabalar masofaviy

ta'limdan foydalangan holda o'rganilayotgan muammoni rejalashtirishda, tashkil qilishda, tekshirishda va bajarilgan ishninr natijalarini baholashda ko'proq ishtirok etadilar.

Tadqiqot usuli. Bunda tadqiqotchi elektron darsliklardan, elektron o'quv adabiyotlardan, Internetdan foydalangan holda izlanishlar olib boradi. Shu bilan birga ta'lim oluvchilarning ayrim tadqiqot ishlari, ya'ni diplom, kurs loyihalari, bitiruv malakaviy ishlarining ilmiy asoslangan holda kerak bo'lganda ishdan bo'sh vaqtida Internet yordamida muammoni yechishlarida, mustaqil bajarishlarida, ularni yozish, qo'yilgan maqsad va natijalarni tahlil qilishlarida namoyon bo'ladigan tadqiqot usulidir.

Diskussiya, bahs-munozara usuli. O'quv guruhini ikki kommandaga bo'lgan holda, biror mavzu bo'yicha o'zaro masofaviy teleko'prik orqali anjuman, bahs-munozara o'tkazilish o'zaro, fikr almashinuv tarzida o'tkaziladi.

Individual (yakkama-yakka amaliy) usul. Ta'lim oluvchilar o'z faoliyatida olgan individual bilimlarini amaliy vazifalarni echishga qaratadilar. Bunda ular olgan nazariy bilimlarini amaliyotga tadbiq qilib, masofaviy ta'lim tizimidagi MOODLE dasturidan foydalangan holda o'z bilimini o'zi (individual) nazorat qiladi.

Konferentsiya (anjuman), matbuot konferentsiyasi usuli. Bunda talabalar o'zlari olib borgan ilmiy-amaliy ishlarini xoxlagan yurt ziyolilari bilan masofaviy bog'lanib, o'z fikr-mulohazalarini bayon qiladilar va ma'ruza so'ngida mazkur tadqiqotning natijalari global tarmoq orqali ulangan barcha olimlar o'rtasida tahlil qilinadi.

Test usuli. Bunda talabalarga savollar majmuasi tarmoq ichida (global, lokal) tarqatilib, unga javob o'sha zahotiy olinadi. Zero masofaviy ta'lim tizimi MOODLE dasturida test olish juda qulay bo'lib, bunda talabalarning bilimini, layohatini sinash va boshqa kerakli ma'lumotlarni olish mumkin bo'ladi.

Lektor tizimida o'tish usuli. Bu esa masofadan turib o'qitishda juda qo'l keladi hamda malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida u qo'llansa yosh mutaxassislariga ta'lim berishda ushbu omillardan zamonaviy etuk kadrlarni shakllantirishda foydalanilsa ta'limhar tomonlama samarador bo'ladi. Buning natijasida ma'lum bir uzrli sabablarga ko'ra malaka oshirish va qayta tayyorlash o'quv yurtlariga kela olmagan tinglovchilar ham ko'pgina ijobiy imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Yuqorida keltirilgan yangi pedagogik texnologiyalardan inklyuziv ta'lim tizimida foydalanish natijasida komp'yuter texnologiyalari asosida yaratilayotgan masofaviy ta'lim qo'shimcha ta'lim tizimi sifatida asosiy ta'lim faoliyatidan ajralmagan holda uni to'ldiradigan qulay usul va vositadir.

Hozirgi davrda inklyuziv ta'lim olish jarayonida zamonaviy komp'yuter texnologiyalarining barcha turlaridan foydalanish imkoniyatlarini beruvchi dasturiy tizim mavjud bo'lib, bu auditoriyada ta'lim olish bilan birga masofaviy ta'lim hamdir, uni ilg'or pedagogik texnologiyalarga tayanib amalda qo'llash yoshlarga muvaffaqiyatli ta'lim berishning ishonchli garovidir.

Hozirgi fan-texnika va bozor iqtisodiyoti taraqqiyoti jarayonida ijtimoiy xayotda har lahzada axborotlar ko'lami ko'payib borayotgan bir paytda inklyuziv ta'lim jarayonida ularni mutaxassislikka moslab qabul qilish, qo'llash professor-o'qituvchidan mas'uliyat va izlanuvchanlik talab etadi. Shularni hisobga olgan holda mazkur ta'lim jarayonini takomillashtirish, uning sifatini oshirish maqsadida masofadan turib ta'lim berish uchun Internetdan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Endilikda komp'yuter kommunikatsiyasi texnologiyalaridan foydalanishni ko'zda tutuvchi axborot texnologiyalari ta'lim jarayoniga tobora dadil kirib bormoqda, davr talabiga muvofiq yurtimizdagi barcha ta'lim muassasalari yangi komp'yuter kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanmoqda. Muayyan o'quv predmeti haqida gap borganda, inklyuziv ta'lim tizimining davlat ta'lim standartlari doirasida unga mos ravishda o'quv rejasi, va fanning mazmunini ifodalovchi dasturlar

bilan bir qatorda komp'yuter dasturiy ta'minoti asosida yaratilgan o'qitish jarayonini samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan elektron manbaalar: mul'timedia, o'qitishning texnik vositalari, shaxsiy komp'yuterlar va boshqa texnik qurilmalardan foydalanish natijasida masofali ta'limda yuqori samaradorlikka erishib, ko'zlangan maqsadga etish mumkin bo'lmoqda. Bu borada hozirgi kunda masofali ta'lim orqali chet tilini o'rganish borasida yaxshi natijalarga erishmoqda.

Olimlarning qator yillar davomida olib brogan ilmiy izlanishlari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limda masofali ta'limdan foydalanib, o'qitish jarayonida qo'llaniladigan ilg'or pedagogik texnologiyalarni to'rt bosqichda olib borish mumkin:

I – bosqich. Fan dasturlari asosida darslik va o'quv qo'llanmalaridan, ma'ruza materiallaridan foydalanishga asoslangan bo'lib, bunda professor-o'qituvchilar o'quv dasturlari bo'yicha yuqori saviyada ilmiy-nazariy va uslubiy asosda ma'ruzalar o'qishi ko'zda tutiladi. Bunda talabalar o'z navbatida mustaqil ravishda va o'qituvchilar yordamida Internet orqali elektron darslik va o'quv qo'llanmalari yordamida nazariy masalalarni chuqur o'rganib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

II – bosqich. Talabalar mashg'ulotlarda birinchi bosqichda olgan bilimlarini misollar echish, dastur tuzish va turli savollarga mustaqil javob topish, uni muhokama qilish hamda bunda masofali komp'yuter tarmog'idan foydalanish orqali olgan bilimlarini amaliy tarzda mustahkamlaydilar.

III – bosqich. Masofali ta'lim texnologiyasi, axborot vositalari va komp'yuterdan, uning ta'minotidan foydalanib, komp'yuterning qo'shimcha qurilmalarini ishlatish texnologiyasi bilan tanishib borishdip. Bu bosqich ta'limning samaradorligini oshiradi.

IV – bosqich. Masofali ta'limdan foydalangan holda olingan nazariy bilimlar, amaliy ko'nikma va malakalar hosil qilish, laboratoriya mashg'ulotlari, referatlar, kurs ishlari va diplom ishlari yozish bilan yakunlanadi, bu bosqichda masofaviy ta'lim samaradorligi ko'zga yaqqol tashlanadi.

Shunday qilib, hozirda masofali o'qitish uzluksiz ta'lim tizimining turli ta'lim sohalarida qo'llanilmoqda, axborotlar oqimi doimo yangilanib turadigan, jadal rivojlanayotgan jamiyatimizda masofaviy ta'lim tizimida ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish har qanday o'quv yurtlaridagi ta'limning qolaversa jamiyatdagi barcha sohalarining keng rivojlanishiga olib kelmoqda. Shuning uchun ham talabalarga ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilar hamisha o'z kasblari talabiga ko'ra eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib turishi va bu yangiliklarni masofadan turib ta'lim oluvchilarga etkazib, ular bilan o'zaro hamkorlik qilishlari davr taqozosidir. Shuni nazarda tutmoq kerakki, ta'limning bu turi ishlab chiqarishdan, kasb-hunar o'rganishdan hamda qo'shimcha ilm egallashdan ajralmagan holda, o'ziga qulay joy va qulay vaqtda shug'ullanish imkoniyatini beradigan afzalliklari va yo'lari bilan muhim ahamiyatga ega. Masofali ta'lim inklyuziv ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llab o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish omillari natijasida professor-o'qituvchilar talabalarga ta'lim-tarbiya berish orqali ularni mustaqil fikrlovchi, bilimli, zakovatli va hayotga ijodiy yondashadigan barkamol shaxs sifatida shakllanishiga mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.// O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. –T., 2017. –B.39.

2. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2015.
3. O‘zbek tilining izoxli lug‘ati. Ikkinchi jild. – Toshkent: “Uzbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.